

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING O'QUV-TARBIYA JARAYONIDA QO'LLANILISHINING MAZMUN MOHIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582608>

Farida Isroilova

JDPI katta o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llash imkoniyatlari hususida mulohazalar yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *o'quv-tarbiya jarayoni, pedagogik texnologiya, interfaol usullar, samara, imkoniyat.*

Yurtimiz rivojining muhim sharti zamonaviy iqtisodiyot, fan, madaniyat, texnika, texnologiya rivoji asosida pedagogik kadrlar tayyorlashning takomillashgan tizimini amal qilishiga erishishdir. Hozirda pedagogik innovatsiyani yaxlit murakkab jarayon sifatida qaralib, uning interfaol sifatlari, tarbiyaviy qismlari, funktsional tavsifi va uzviyligi izchil tadqiq qilinmoqda.

Bu borada biz innovatsion ta'lim texnologiyalaridan tabiiy va ijtimoiy fanlarini o'qitishda foydalansak talabalar ilmiy dunyoqarashini yuksaltirishda belgilangan talablar darajasida shakllantirish imkonini beradi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida interfaol uslublar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalanib, ta'limning samaradorligini oshirishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlarning mazmuni, talabalar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto mustaqil xulosalarni chiqarishlariga qaratilgan.

Pedagogik oliy ta'limning samaradorligini oshirish va talabalarning o'z ixtisosliklari bo'yicha bilimlarni to'la egallashlariga erishish, shaxsning diqqat markazida bo'lishini va yoshlarning tanlagan mutaxassisliklariga monand, mustaqil, chuqur bilim olishlarini ta'minlash uchun oliy ta'lim muassasalariga yuqori malakali va o'z sohasidagi zarur bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni va interfaol usullarni biladigan, ulardan o'quv va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda samarali foydalana oladigan talabalar kerak. Buning uchun pedagogika-psixologiya yo'nalishida ta'lim olayotgan bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar bilan qurollantirish hamda bilimlarini boyitib borish lozim.

Har qanday pedagogik texnologiyaning o'quv-tarbiya jarayonida qo'llanilishi shaxsiy xarakterdan kelib chiqqan holda, talabaga kim dars berayotganligi va professor o'qituvchi kimlarni o'qitayotganiga bog'liq.

Bunday natijaga erishish o'quv jarayonida innovasion va axborot texnologiyalarni qo'llashni, ulardan samarali foydalanishni taqozo etadi. Pedagogik texnologiyalar juda xilma-xildir. Biz ulardan ba'zilarini tashkil etish va ularni dars jarayonida foydalanish haqida to'xtalamiz. Talabalarda mantiqiy, aqliy, ijodiy, tanqidiy, mustaqil fikrlashni shakllantirishga, ularning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga, raqobatbardosh, etuk mutaxassis sifatida shakllanishlariga hamda mutaxassisga zarur bo'lgan kasbiy fazilatlarni tarbiyalashga yordam beradigan tavsiyalarimizni beramiz.

Quyida biz bo'lajak talabalar kasbiy faoliyatini egallashda ko'proq uchraydian ilmiy dunyoqarashni yuksaltiruvchi Labirint texnologiyasi haqida qisqacha ma'lumot beramiz:

Labirint texnologiyaning maqsadi: talabalarning o'quv va hayotiy faoliyatlarida uchraydigan turli holat va vaziyatlardan o'z obrularini saqlagan holda chiqish, vaziyatni to'g'ri baholash va tezlik bilan kerakli echimini topish ko'nikmalarini shakllantirish, shu boradagi malakalarini omshirishga ko'maklashish, ularning fikrlash qobiliyati va nutqiy faoliyatini o'stirish hamda muloqat qilish madaniyatini shakllantirish.

Mashg'ulotni o'tkazish tartibi: o'qituvchi mashg'ulot boshlanishi oldidan talabalar uchun stullardan doira shaklida joy tayyorlaydi (doira shaklidagi joyning o'rtasiga savat (yoki tuvak)dagi guldastani qo'yish maqsadga muvofiq. Joyni bunday jihozlanishi mashg'ulotni qiziqarli va jonli o'tishiga yordam beradi. Imkon bo'lsa, bunday mashg'ulotni ochiq havoda, ya'ni tabiat qo'ynida o'tkazilsa, yanada qiziqarli bo'ladi.

O'qituvchi mashg'ulot boshlanishi bilan talabalarni shu davradan joy egallashlarini so'raydi. So'ngra talabalarning faoliyati rang-barang va hamisha har turli qiziq voqealar, hodisalar, vaziyatlarga boy ekanligi haqidagi qisqacha suhbat bilan mashg'ulotni boshlaydi. Misol tariqasida o'qituvchi, talabalar faoliyatida uchragan yoki uchraydigan vaziyatlardan biri to'g'risida gapirib beradi va shu vaziyatdan chiqish yo'lini so'raydi (yoki o'qituvchi vaziyatni aytib, uning uchta echimini ham aytadi va talabalardan uchta to'g'ri variantdan bittasini tanlashlarini va nima uchun shu variantni tanlaganliklarini tushuntirib berishlarini so'raydi. Shundan so'ng o'qituvchi talabalarning xohishlariga ko'ra, uch kishidan iborat kichik guruhlarga ajratadi va ularga har bir kichik guruh a'zolari o'z ish tajribalaridan kelib chiqqan holda, o'quv va tarbiyaviy jarayonlarda o'qituvchi va talabalar faoliyatida uchraydigan yoki uchragan biron-bir muammoli vaziyatlarni

eslashlari, ulardan eng qiziqarli, eng muammolisini tanlab, ularning echimini (vaziyat, muammoning echimi uch variantdan test yoki aniq bir javobdan iborat bo'lishi mumkin) ham topib qo'yish topshirig'ini beradi.

O'qituvchi yordamida har bir kichik guruh navbati bilan o'zlari tayyorlagan vaziyat yoki muammolarni boshqalarga og'zaki bayon etadilar. Kichik guruhlar tomonidan aytilgan vaziyat yoki muammoni echimini topish uchun o'qituvchi ularga aniq vaqt belgilab beradi. Berilgan vaqt ichida kichik guruh a'zolari vaziyat yoki muammo echimini topishga harakat qiladilar, vaqt tugagach, guruhlarning javoblari tinglanadi. Masalan, avval bir kichik guruh tanlagan vaziyat yoki muammo yana bir marotaba esga tushiriladi va qolgan kichik guruhlar navbati bilan ushbu vaziyat va muammoga o'z echimlarini aytadilar. Barcha kichik guruhlar o'zlari tanlagan javoblarini aytib bo'lishgach, vaziyat yoki muammoni o'rtaga tashlagan kichik guruhning o'zi to'g'ri echim haqida fikr bildiradi, o'qituvchi ham shu vaziyat yoki muammoga nisbatan o'z fikrini bildiradi va bildirilgan barcha kichik guruh fikrlarni umumlashtiradi. So'ngra, ikkinchi guruh o'rtaga tashlagan vaziyat yoki muammoni muhokamasiga o'tiladi, shu kabi davradagi guruhlar tomonidan o'rtaga tashlangan barcha vaziyat yoki muammolar muhokamasi o'tkaziladi.

Mashg'ulot oxirida o'qituvchi talabalar va guruhlar ishiga baho beradi va vaziyat yoki muammolarni echimini topishda nimalarga ko'proq e'tiborni qaratish kerakligi to'g'risida tavsiyalar beradi, so'ngra mashg'ulotni yakunlaydi.

Izoh: ushbu texnologiyani o'quv jarayonida tashkil etiladigan dars (amaliy yoki laboratoriya) mashg'ulotlarida ham qo'llash mumkin. Talabalar tomonidan egallangan bilim, ko'nikma va malakalarini yanada chuqurroq mustaxkamlashlariga, ularni amaliyotda qo'llashlarida echimini to'g'ri topishlariga yordam beradi. Demak, bugungi bo'lajak mutaxassislarimizni zamon talabi asosida tayrlash uchun yuqorida qayd etilgan maqsadga e'tibor berish asosida ulardagi intellektual salohiyatni muntazam ravishda rivojlantirib borishga erishish mumkin ekan. Shuning bilan birga bunday manbalar bo'lajak mutaxassislarni zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan, o'quv-tarbiyaviy ishlarning interaktiv usullaridan foydalana oladigan qilib hamda o'zidagi pedagogik faoliyat mahoratini va ko'nikmalarini yanada takomillashtirish, rivojlantirish ustidagi faoliyatini ilmiy tashkil qila oladigan bo'lishida, shuningdek, ularni mustaqil ravishda o'z ilmiy dunyoqarashlarini yuksaltirishga, ilmiy - pedagogik va kasbga doir boshqaruv faoliyatiga tayyorlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Shuning bilan birga pedagogik innovatsiyalar, xususan, labirint texnologiyasi keng qamrovli, ko'p funktsiyali murakkab dinamik ijodiy tashkiliy-pedagogik faoliyat bo'lib, uning yordamida ta'lim-tarbiya jarayonining istiqbolli va samarali uslubiyatini yaratish hamda «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da qayd etilgan raqobatbardosh zamonaviy kadrlarni tayyorlashga erishish mumkin ekan.

Natijada aqliy tarbiya va ilmiy dunyoqarashning asosiy belgilari (omillari, tashkil etuvchilari) va mohiyati talabalar ongidan yanada mustahkam o'rin oladi. Bu borada talabalar barkamol avlod va ko'p omilli shaxsning asosiy tarkiblari va farqlarigacha tahlil qilish salohiyatiga ega bo'ldi

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1.R.Ishmuhammedov va boshqalar Ta'limda innovatsion texnologiyalar.Toshkent-2008

2. Kamolova, S. (2022). ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ БАРКАМОЛЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5191>

3.Shirin Kamolova, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ , Журнал Педагогика и психологии в современном образовании: № 2 (2021)